

O‘ZBEKLARNING MANGU YULDUZI - MIRZO ULUG‘BEK

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi
nigora.atabayeva.74@mail.ru

Asadullayeva Zebo Abdulkarim qizi

Andijon davlat pedagogika instituti
Tabiiy fanlar fakulteti talabasi

Annotatsiya: Mirzo Muhammad ibn Shohrux ibn Temur Ulug‘bek Ko‘ragon — Amir Temurning sevimli nabirasi bo‘lib, 1394-yilning mart oyida Eron g‘arbidagi Sultoniya shahrida dunyoga keladi. Ma‘lumotlarga ko‘ra, 1394-yilda Amir Temur Iroqdagi Mordin qal‘asini qamal qiladi. O‘sha davr tarixchisi Sharafuddin Ali Yazdiyning “Zafarnoma” asarida yozilishicha, Amir Temurga nabirasi tug‘ilgani haqida xabar keltiriladi va munajjimlar uning hukmdor va olim bo‘lishini bashorat qiladi. Temur ushbu xushxabar tufayli Mordin qal‘asi qamalini to‘xtatadi va uning xalqiga yuklangan tovonni bekor qiladi. Yangi tug‘ilgan nabiraga Muhammad Tarag‘ay ismi beriladi.

Kalit so‘zlar: Mirzo Ulug‘bek, Trigonometriya, geometriya, yulduzlar, Hirot, Mirzo Ulug‘bek (to‘liq ismi: Sulton Muhammad ibn Shohrux ibn Temur Ulug‘bek Ko‘ragon; 1394-yil 22-mart, Sultoniya - 1449-yil 27-oktyabr, Samarqand).

Temuriylar davlatining hukmdori, buyuk astronomi (yulduzshunos) va matematigi. U otasi Shohrux Mirzo davrida Mavarounnahr hokimi va otasi vafot etgach butun Temuriylar imperiyasi sultoni (1447—1449) bo‘ldi. Ulug‘bek trigonometriya va sferik geometriya kabi astronomiya bilan bog‘liq matematika sohasidagi ishlari, shuningdek, san‘at va intellektual faoliyatga umumiy qiziqishlari bilan ajralib turardi. U besh tilda: turkiy, arab, fors, mo‘g‘ul va oz miqdorda xitoy tillarini bilgan deb taxmin qilinadi. Uning hukmronligi davrida (avval hokim, keyin to‘g‘ridan-to‘g‘ri) uning e‘tibori va homiyligi tufayli temuriylar uyg‘onish davrining madaniy cho‘qqisiga erishdi. Samarqand hokimligi, otasi Shohrux Mirzo tomonidan Ulug‘bekga berilgan. U Turon hukmdori Amir Temurning nabirasi va Shohrux Mirzoning o‘g‘li edi. Onasi turkiy qabila zodagonlaridan Gavharshod begim edi. U bobosining Eronga yurishi paytida Sultoniya shahrida tug‘ilgan. Unga Mirzo Muhammad Tarag‘ay ismi berildi. Ulug‘bek asli ism emas, balki “Buyuk hukmdor (bek)” ma‘nosini beruvchi taxallus edi. Bolaligida u Yaqin Sharq va Hindistonning katta qismini kezib chiqdi, chunki bobosi bu hududlarda fathlarni kengaytirdi. Temur vafotidan keyin Shohrux imperiya poytaxtini Hirotga (zamonaviy Afg‘onistonda)

ko‘chirdi. 16 yoshli Ulug‘bek keyinchalik, 1409-yilda Samarqandning hokimi bo‘ldi. 1411-yilda u butun Movarounnahrning hokimi deb e‘lon qilindi. Ammo, amalda Hirotidagi otasi Shohrux Mirzo hokimiyatiga bo‘ysungan.

Mirzo Ulug‘bek bobomizning hukumdorlik yillari shular haqida so‘z boradi. 1447-yilda otasi Shohruxning vafotidan xabar topgan Ulug‘bek Balxga jo‘nadi. Bu yerda u o‘zining marhum akasi Boysung‘urning o‘g‘li Alovuddavlaning Hirotida Temuriylar saltanati hukmronligini da‘vo qilganini eshitdi. Binobarin, Ulug‘bek Alouddavlaga qarshi yurish qildi va Murg‘obda jangda u bilan uchrashdi. U o‘z jiyani ustidan g‘alaba qozonib, 1448-yilda Hirotga qarab yurdi. Biroq Alouddavlaning ukasi Abulqosim Bobur Mirzo unga yordamga keldi va Ulug‘bekni mag‘lub etdi.

Ulug‘bek Balxga chekindi va u yerda uning hokimi, to‘ng‘ich o‘g‘li Abdullatif Mirzo isyon ko‘targanini bildi. Yana ichki urush boshlandi. Abdullatif Amudaryo bo‘yida otasining qo‘shinini kutib olish uchun qo‘shin to‘pladi. Biroq Ulug‘bek shahardagi notinchlik xabarini eshitib, hech qanday jang bo‘lmasdan turib Samarqandga chekinishga majbur bo‘ladi. Abdullatif tez orada Samarqandga yetib boradi va Ulug‘bek beixtiyor o‘g‘liga taslim bo‘ladi. Abdullatif otasini hibsdan ozod qilib, Makkaga haj qilishiga ruxsat berdi. Biroq, manziliga yetib bormasdan turib otasi va ukasi Abdulazizni ham 1449-yilda qatl qildirdi. Mirzo Ulug‘bek davrida Samarqand gullab-yashnadi. Uning farmoyishi bilan 1417-yilda Buxoroda, 1420-yilda Samarqandda va 1433-yilda G‘ijduvonda madrasalar barpo etildi. Marv shahrida xayriya muassasalari qurildi. Bibixonim masjidi, Amir Temur maqbarasi, Shohi Zinda ansambli qurilishlari nihoyasiga yetkazildi. Shuningdek, Ulug‘bek karvonsaroy, tim, chorsu, hammom kabi talay jamoat binolari ham barpo ettirgan. Samarqanddagi XV asr me‘morchiligining nodir namunalaridan biri Ulug‘bek rasadxonasidir. Bu inshoot Ulug‘bek farmoyishi bilan 1428 – 1429 yillarda Ko‘hak tepaligida bunyod etilgan.

O‘smir hukmdor shaharni imperiyaning intellektual markaziga aylantirishni maqsad qilgan. 1417-1420-yillarda Samarqanddagi Registon maydonida madrasa (“universitet”) qurdirdi va ko‘plab islom astronomlari va matematiklarini o‘qishga taklif qildi. Ulug‘bekning astronomiya bo‘yicha eng mashhur shogirdi Ali Qushchi (1474-yilda vafot etgan) edi. Qozizoda Rumiylig‘ Ulug‘bek madrasasining eng ko‘zga ko‘ringan muallimi bo‘lgan va keyinchalik bu o‘ringa astronom Jamshid al-Koshiy kelgan. Mirzo Ulug‘bek davrida Samarqand gullab-yashnadi. Uning farmoyishi bilan 1417-yilda Buxoroda, 1420-yilda Samarqandda va 1433-yilda G‘ijduvonda madrasalar barpo etildi.

Marv shahrida xayriya muassasalari qurildi. Bibixonim masjidi, Amir Temur maqbarasi, Shohi Zinda ansambli qurilishlari nihoyasiga yetkazildi. Shuningdek, Ulug‘bek karvonsaroy, tim, chorsu, hammom kabi talay jamoat binolari ham barpo ettirgan. Samarqanddagi XV asr me‘morchiligining nodir namunalaridan biri Ulug‘bek

rasadxonasidir. Bu inshoot Ulug‘bek farmoyishi bilan 1428-1429-yillarda Ko‘hak tepaligida bunyod etilgan.

- Mirzo Ulug‘bek 1394-yilda Eronning Sultoniya shahrida tug‘ulib, 1449-yili Samarqandda vafot etgan.

- Mirzo Ulug‘bek Samarqanddagi mudarris va talabalarni moddiy qo‘llab - quvvatlash uchun muntazam ravishda yiliga 30000 tilla dinor ajratib turgan.

- Mirzo Ulug‘bek 40 yil davomida movarounnahrni boshqargan.

- 1420-1429-yillarda qurilgan Ulug‘bek rasadxonasi o‘z davrida dunyoning eng zamonaviy va go‘zal inshooti bo‘lgan.

Ulug‘bek ilm-fan olamida buyuk astronom sifatida mashhur. Bu borada u amalga oshirgan eng buyuk ish “Ziji jadidi Ko‘ragoniy” deb nomlangan astronomik jadval sanaladi. Ulug‘bek tibbiyot va musiqaga ham qiziqqan, she‘rlar ham yozgan. Alisher Navoiyning “Majolis un-nafois” asarida uning she‘rlaridan namunalar keltirilgan. Olimdan bizga 4 ta asar meros qolgan:

- 1) “Ziji jadidi Ko‘ragoniy” - astronomiyaga oid;
- 2) “Bir daraja sinusini aniqlash haqida risola” - matematikaga oid;
- 3) “Risolayi Ulug‘bek” - yulduzlarga bag‘ishlangan;
- 4) “Tarixi arba’ ulus” (To‘rt ulus tarixi) - tarixga oid.

1437-yilda 1018 yulduz to‘plamini “Ziji sultoni” asarida tartib berganki, u hozirgi paytda ham yulduzlar bilimi sohasida dunyoning eng buyuk asarlaridan biri sanaladi. Ushbu asar 1665-yilda Oxfordda Thomas Hyde tamonidan, 1843-yilda Fransiya Bailly tamonidan va 1917-yilda Edward Ball Knobel tamonidan yangidan tahrirlanib bosilgan. Ulug‘bek undan keyin bir yilni 365 kun, 5 soat, 49 daqiqa va 15 soniya deb belgilagan. Ulug‘bek ushbu hisobida faqatgina 25 soniya xato qilgan ekan. Undan boshqa Ulug‘bek yer yuzini o‘rtalik kajligini 23.52 daraja deb belgilagan va bu yuz yillar davomida eng to‘g‘ri va aniq o‘lcham deb topilgan. Otasi Shohrux Mirzo o‘limidan keyin Ulug‘bek Balxga yurish qildi, chunki Mirzo Alavuddavla ibn Boysunqur Mirzo. Ulug‘bekning yaqinlaridan biri Abdulloh, uni Samarqandning Amir Temur maqbarasi ziyoratgohida keltirgan. 1830-yilda osmon Yulduzshunoslari Johann Heinrich von Mädler oyda bor bo‘lgan kraterlarning birini Ulug‘bek nomiga musanno qildi. Mirzo ulug‘bek bobomizni hotirasiga juda ko‘p ishlar olib borilmoqda masalan:

1930-yilda tashkil etilgan Kitob Xalqaro Kenglik stansiyasiga Ulug‘bek nomi berilgan

O‘zSSR Fanlar akademiyasi akademigi T.Qori-Niyoziy 1950-yilda “Ulug‘bek astronomik maktabi” monografiyasini yozdi va buning uchun 1952-yilda Stalin mukofotiga sazovor bo‘ldi.

Akademik I.M.Mo‘minov tashabbusi bilan 1969-yil aprel oyida Toshkentda Mirzo Ulug‘bek tavalludining 575-yilligiga bag‘ishlangan yubiley ilmiy anjumani bo‘lib o‘tdi. 1970-yilda Samarqandda ilk bor Ulug‘bek haykali o‘rnatildi.

1966-yilda O‘zbekistonda “Ulug‘bek yulduzi” filmi suratga olindi
Yozuvchi Maqsud Shayxzoda 1964-yilda “Mirzo Ulug‘bek” pyesasini yozdi.
Yozuvchi Odil Yoqubov “Ulug‘bek xazinalari” (1970—1973) romanini yozdi.
1970-yillarda O‘zbekistonda Odil Yoqubovning romani asosida „Ulug‘bek xazinasi“ nomli ko‘p qismli videofilm suratga olindi.

O‘zbekistonning birinchi Prezidenti I.A.Karimovning farmoni bilan O‘zbekistonda 1994-yil Mirzo Ulug‘bek yili deb e’lon qilindi.

O‘zbekiston Milliy universitetiga Mirzo Ulug‘bek nomi berilgan [6].

Farg‘ona davlat pedagogika institutiga Mirzo Ulug‘bek nomi berilgan.

Toshkent, Samarqand, Buxoro va O‘zbekistonning boshqa shaharlaridagi xiyobon va ko‘chalar Mirzo Ulug‘bek nomi bilan ataladi.

Olmaota ko‘chalaridan biriga Ulug‘bek nomi berilgan.

Toshkent metropoliteni bekatlaridan biriga Mirzo Ulug‘bek nomi berilgan.

Toshkent viloyatidagi shahar tipidagi aholi punkti Ulug‘bek nomini olgan.

Toshkent shahridagi tumanlardan biri Mirzo Ulug‘bek nomi bilan atalgan.

Samarqand davlat arxitektura-qurilish institutiga Mirzo Ulug‘bek nomi berilgan.

Bastakor Aleksey Kozlovskiy “Ulug‘bek” operasini yozgan (Toshkent, 1942, 2-nashr 1958);

Yozuvchi va shoir Xurshid Davron “Sohibqironning nabirasi” (1994) qissasi va “Alg‘ul yulduzi yoki Ulug‘bekning so‘nggi kuni” pyesasi yozgan.

Samarqandda Mirzo Ulug‘bek muzeyi tashkil etilgan

Toshkent va Samarqand shahrida Mirzo Ulug‘bek sharafiga haykallar o‘rnatilgan.

Riga shahridagi Kronvalda bog‘ida, O‘zbekiston elchixonasidan uncha uzoq bo‘lmagan joyda Mirzo Ulug‘bek haykali o‘rnatilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Ulug‘bek nomidagi Astronomiya institutiga buyuk olim nomi berilgan.

Oydagi kraterlardan biriga Ulug‘bek nomi berilgan.

1977-yil 21-avgustda N.Chernix tomonidan Nauchniyda kashf etilgan 2439 asteroidi Ulug‘bek nomi bilan atalgan.

2020-yil iyul oyida Samarqand davlat universiteti rahbariyati Qozon federal universitetining rossiyalik olimlari bilan birgalikda Ulug‘bek madrasasi ochilganining 600 yilligiga bag‘ishlangan xalqaro konferensiya o‘tkazdi[8]. Bayramning keng miqyosda o‘tkazilishiga qaramay O‘zbekiston poytaxti Toshkent shahridagi birorta oliy ta’lim muassasasi, jumladan, Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti vakillari ham qatnashmadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Maqsud Shayxzodani “Mirzo Ulug‘bek”. Toshkent: 2007.

2. Atabayeva, N., & Soyibjonova, M. (2024). HURRIYAT SHAMOLI BO’LIB ESGAN G’ULOM ZAFARIY IJODIGA BIR NAZAR. *Ilm-fan va ta’lim*, 2(2 (17)).

3. Atabayeva, N., & Qodirov, A. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI. *Ilm-fan va ta’lim*, 2(2 (17)).

4. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME’ROSLARNING MA’NAVIY–G’OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.

5. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O’ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O’RNI MILLIY G’OYA VA YOSHLAR.

6. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME’ROSLARNING MA’NAVIY–G’OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.

7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O’ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O’RNI MILLIY G’OYA VA YOSHLAR.